

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

ИМАНКУЛОВА ЛЯЙЛЯ БОЛАТКУЛОВНА

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының PhD,
аға оқытушысы

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» ҚеАҚ, Қазақстан, Алматы қ.

ӘДІЛБЕКҚЫЗЫ АҚНИЕТ, БОРАНБАЕВА АРГИЗА, ҚДИРХАНОВА ЖАНИЯ

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің
Бастауышта оқыту педагогикасы және әдістемесі кафедрасының студентері
Қазақстан, Алматы қ.

Аңдатпа. Мақалада бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастырудың теориялық негіздері мен тиімді жолдары қарастырылған. Зерттеу барысында педагогикалық талдау, салыстырмалы және модельдеу әдістері пайдаланылып, оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға бағытталған әдіс-тәсілдер жүйеленді. Авторлар зерттеу дағдыларының оқушының танымдық белсенділігін, шығармашылық ойлауын және өзіндік жұмыс істеу қабілетін дамытудағы маңызын айқындайды. Ұсынылған тәсілдер бастауыш мектептегі оқыту үдерісін жетілдіруге және оқушылардың ғылыми мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді.

Кілт сөздер: зерттеу дағдылары, бастауыш сынып, педагогикалық әдістер, танымдық белсенділік, шығармашылық ойлау.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы и эффективные пути формирования исследовательских навыков младших школьников. В ходе исследования были использованы методы педагогического анализа, сравнительного и моделирования, систематизированы методы и приемы, направленные на развитие исследовательских способностей учащихся. Авторы определяют значение исследовательских навыков в развитии познавательной активности, творческого мышления и способности к самостоятельной работе учащегося. Предлагаемые подходы способствуют совершенствованию процесса обучения в начальной школе и формированию научной культуры учащихся.

Ключевые слова: исследовательские навыки, начальный класс, педагогические методы, познавательная деятельность, творческое мышление.

Annotation. The article discusses the theoretical foundations and effective ways of forming research skills of Primary School students. In the course of the study, methods of pedagogical analysis, comparative and modeling were used, methods and techniques aimed at developing students' research abilities were systematized. The authors identify the importance of research skills in the development of cognitive activity, creative thinking and the ability to independent work of the student. The proposed approaches contribute to improving the learning process in primary school and the formation of a scientific culture of students.

Keywords: research skills, primary school, pedagogical methods, cognitive activity, creative thinking.

Қазіргі заманда қоғамның қарқынды дамуы, ғылым мен технологияның үнемі жаңарып отыруы білім беру жүйесіне түбегейлі өзгерістер енгізуді талап етеді. ХХІ ғасыр оқушысы тек дайын білімді меңгеруші ғана емес, оны талдап, саралап, жаңа білім тудырушы тұлға болуы қажет. Осы тұрғыдан алғанда, бастауыш сыныптағы білім беру процесінде оқушылардың

зерттеу дағдыларын қалыптастыру – заман талабына сай маңызды педагогикалық мәселенің бірі болып табылады.

Бастауыш мектеп – тұлғаның ғылыми дүниетанымының, ойлау мәдениетінің және ізденімпаздық қабілетінің негізі қаланатын кезең. Сондықтан бұл сатыда зерттеу дағдыларын дамыту – оқушының танымдық белсенділігін, шығармашылық ойлауын және дербес әрекет ету қабілетін қалыптастырудың басты шарты болып саналады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және зияткерлік әлеуетін дамыту» деп атап көрсетілген. Демек, оқушылардың зерттеушілік әрекетке баулу – осы міндеттің нақты жүзеге асырылу жолдарының бірі [1].

Білім беру сапасын бағалау жөніндегі халықаралық PISA (Programme for International Student Assessment) зерттеулерінің нәтижелері де зерттеу дағдыларының деңгейін арттырудың өзектілігін дәлелдейді. Мәселен, 2022 жылғы PISA есебі бойынша қазақстандық оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы көрсеткіші ЭЫДҰ елдерінің орташа деңгейінен шамамен 30 баллға төмен екені анықталған. Бұл дерек бастауыш буында зерттеу дағдыларын жүйелі түрде дамытудың жеткіліксіз екенін айғақтайды [2].

Осыған байланысты педагогика ғылымында оқушының зерттеу әрекетінің теориялық және әдіснамалық негіздерін айқындау, оның қалыптасу механизмдерін зерттеу өзекті болып отыр. Зерттеу дағдылары тек танымдық қабілеттерді жетілдіріп қана қоймай, оқушының логикалық, шығармашылық және коммуникативтік мәдениетін де дамытады. Мұндай қабілеттердің ерте жастан қалыптасуы білім алушының тұлғалық өсуіне және өмір бойы оқуға деген бейімділігін арттырады.

Әдеби шолу. Қазіргі замандағы бастауыш білім беру жүйесінің басты мақсаты – оқушының танымдық белсенділігін арттыру және оның шығармашылық, зерттеушілік қабілеттерін дамыту болып табылады. **Зерттеу дағдысы** ұғымы педагогика мен психологияда әртүрлі түсіндіріледі. Мәселен, А. В. Хуторской зерттеу дағдысын «оқушының өз бетімен мәселені анықтау, болжам ұсыну және оны тексеру арқылы жаңа білім алу қабілеті» деп сипаттайды.

Шетелдік зерттеулер ішінде балалардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуда метатанымдық (metacognitive) және тәжірибелік (experiential) тәсілдерге ерекше назар аударылған. R. Abdelghani, E. Law, C. Desvaux, P.-Y. Oudeyer және H. Sauzéon жүргізген зерттеуде бастауыш жастағы балалардың зерттеу іс-әрекеттерін веб-платформа негізінде дамыту әдістемесі қарастырылған. Олардың пікірінше, оқушының «қызығушылық аймағы» мен метатанымдық бақылауы неғұрлым жоғары болса, ол зерттеу әрекетіне соғұрлым белсенді қатысады. Бұл зерттеу XXI ғасыр дағдылары (21st century skills) аясында «curiosity-based learning» ұғымын нақтылайды және цифрлық технологияның зерттеушілік белсенділікті арттырудағы маңызын айқындайды [3].

Сондай-ақ, S. A. Hossain, M. A. Manzoor және R. Hashmi еңбегінде тәжірибелік оқыту (experiential learning) моделін қолдану арқылы бастауыш сынып оқушыларының дербес ойлау және зерттеу дағдылары дамитыны дәлелденді. Авторлар зерттеу әрекетінің тиімділігі оқушылардың оқу процесіне белсенді араласуына, өз шешімін ұсынуына және тәжірибеден сабақ алуына тікелей байланысты екенін атап өтеді. Олар Дж. Дьюидің «learning by doing» қағидасын жаңаша интерпретациялап, зерттеу дағдысын дамытудың негізгі шарты ретінде практикалық тәжірибенің рефлексиямен ұштасуын көрсетеді [4].

Yücel Gelişli мен В. Е. Kurebaу еңбегінде зерттеу дағдыларын қалыптастырудың педагогикалық шарттары теориялық тұрғыдан жүйеленген. Зерттеу авторларының пікірінше, бастауыш жастағы оқушылардың зерттеу іс-әрекетіне бейімделуі оқу ортасының икемділігіне, мұғалімнің жетекшілік қабілетіне және оқу материалының проблемалық сипатына байланысты [5].

Қазақстандық ғалымдардың еңбектерінде де осы бағыттағы ізденістер айқын көрініс табады. Мәселен, Г. Есполова, И. Холдарова, Р. Базарбекова «The influence of learning

technology on the formation of research skills in primary school students» атты мақаласында оқу технологияларының зерттеу дағдыларына әсерін талдаған. Авторлар бастауыш мектептің оқу процесіне авторлық технологияларды енгізу арқылы оқушылардың сұрақ қою, ақпарат жинау және талдау дағдыларының едәуір артқанын анықтады. Зерттеу нәтижесінде заманауи технологияларды қолдану – оқушылардың дербес ізденісін арттыратын тиімді педагогикалық шарт екені дәлелденді [6].

Сондай-ақ, А. М. Бейсенбаева, Қ. М. Нағымжанова, Б. А. Әбилова (2023) «Building Research Skills Using Digital Educational Technologies» атты еңбегінде болашақ мұғалімдерді даярлау процесінде цифрлық құралдар арқылы зерттеу дағдыларын қалыптастырудың әдістемелік негіздерін талдады. Авторлар бұл дағдылардың бастауыш деңгейде дамуы үшін мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігі шешуші рөл атқаратынын көрсетеді. Цифрлық ортада оқыту тек пәндік білімді емес, оқушылардың шығармашылық ойлауын, талдау және бағалау қабілеттерін дамытатыны атап өтілген [7].

Жалпы алғанда, шетелдік және қазақстандық зерттеулерді салыстыра талдау мынандай ортақ қорытынды жасауға мүмкіндік береді:

1. зерттеу дағдыларын дамыту – оқушының метатанымдық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдірумен тығыз байланысты;
2. зерттеу әрекетінің тиімділігі оқыту ортасының ерекшелігіне және мұғалімнің педагогикалық жетекшілігіне тәуелді;
3. цифрлық және интерактивті технологиялар зерттеушілік белсенділікті арттырудың пәрменді құралы болып отыр;
4. зерттеу дағдыларын қалыптастыру үздіксіз және кезеңдік үдеріс ретінде қарастырылуы тиіс.

Зерттеу әдістері. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыруды зерделеуде негізінен теориялық әдістер қолданылды. Педагогикалық талдау мен синтез арқылы зерттеу дағдыларының құрылымы мен өзара байланысы айқындалды, ал ғылыми әдебиеттерді талдау соңғы жылдардағы шетелдік және отандық зерттеулерді жүйелеуге мүмкіндік берді. Модельдеу тәсілі зерттеу әрекетінің кезеңдік моделін жасауға, ал салыстырмалы талдау шетелдік тәжірибелерді қазақстандық білім беру жүйесіне бейімдеуге бағытталды. Осы әдістердің жиынтығы зерттеу мәселесінің теориялық негізін анықтап, бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын дамыту жолдарын ғылыми тұрғыда жүйелеуге мүмкіндік берді.

Нәтижелер мен талқылау. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыруды зерделеу нәтижесінде бұл үрдістің мазмұны мен құрылымын айқындайтын бірқатар педагогикалық тәсілдер мен жолдар анықталды. Оқу процесіне зерттеу элементтерін кіріктіру оқушылардың дербестігін, логикалық ойлауын және шығармашылық белсенділігін дамытудың тиімді құралы болып табылады.

1-кестеде бастауыш білім беруде қолдануға болатын зерттеу әдіс-тәсілдері мен олардың практикалық көрінісі берілген.

Кесте 1 – Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру әдіс-тәсілдері мен мысалдары

Әдіс-тәсілдің атауы	Қолдану жолдары	Бастауыш сыныптағы мысалы
Бақылау әдісі	Табиғи немесе оқу үдерісіндегі құбылыстарды жүйелі түрде қадағалау арқылы дерек жинау	2-сыныпта табиғаттану пәнінде «Өсімдік қалай өседі?» тақырыбында өсімдіктің өсуін күнделікті бақылау және нәтижесін кестеге түсіру

Салыстыру әдісі	Екі немесе одан да көп нысандардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау	Математика сабағында «Нысандардың көлемін салыстыру» тапсырмалары арқылы логикалық талдау жасау
Болжам жасау (гипотеза құру)	Мәселені шешу жолдарын болжау, тәжірибе нәтижесін алдын ала болжау	«Егер жарық болмаса өсімдік өсе ме?» деген сұраққа жауап іздеу барысында оқушылар өз болжамдарын ұсынады
Эксперимент жүргізу	Белгілі бір құбылысты тексеру мақсатында тәжірибе ұйымдастыру	3-сыныптағы «Су және оның қасиеттері» сабағында судың булану процесін тәжірибе арқылы бақылау
Жобалау әдісі	Белгілі бір тақырып бойынша шағын зерттеу немесе шығармашылық жоба дайындау	4-сыныпта «Менің отбасымның дәстүрлері» жобасын орындау барысында ақпарат жинау, сұхбат алу және нәтижені презентациялау
Рефлексия және талдау	Зерттеу нәтижесін қорытындылау, өзіндік пікір қалыптастыру	Әр сабақ соңында «Мен не үйрендім?» әдісі арқылы оқушылар өз жетістіктерін бағалайды

1-кестедегі аталған әдістер бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сай таңдалған. Олар қарапайым тәжірибеден бастап, шағын жобалық жұмыстар мен рефлексияға дейінгі кезеңдерді қамтиды. Мұндай тәсілдер арқылы оқушылар зерттеу процесінің барлық сатыларын өз бетінше меңгере бастайды.

Осы әдіс-тәсілдердің өзара байланысын төмендегі 1-суретте айқын көрсетеді.

Сурет 1 – Зерттеу дағдыларын қалыптастырудың кезеңдік жүйесі

Осылайша, бастауыш мектепте зерттеу дағдыларын қалыптастырудың теориялық негізі нақты әдіс-тәсілдер жүйесі арқылы жүзеге асады. Бұл тәсілдер оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, оқу үдерісін практикалық тұрғыдан өмірмен байланыстырады.

Қорытынды. Қорыта айтқанда, бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру - қазіргі білім беру жүйесінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Теориялық талдау нәтижесінде зерттеу іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы айқындалып, оны дамытудың тиімді жолдары мен әдіс-тәсілдері жүйеленді. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру, логикалық ойлауын жетілдіру және өз бетімен шешім қабылдау қабілетін дамытуда зерттеу элементтерін сабақ үрдісіне енгізу маңызды екені дәлелденді. Осылайша, бастауыш мектепте зерттеу дағдыларын мақсатты түрде қалыптастыру оқыту сапасын арттырып, тұлғаның шығармашылық әлеуетін ашуға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. – 2007 жылғы 27 шілде. – №319-III. – Астана: Қазақстан Республикасының Парламенті, 2007.
2. OECD. PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 440 p.
3. Abdelghani, R., Law, E., Desvaux, C., Oudeyer, P.-Y., & Sauzéon, H. (2024). Interactive environments for training children’s curiosity through the practice of metacognitive skills: a pilot study. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/2403.08397>
4. Hossain, S. A., Manzoor, M. A., & Hashmi, R. (2023). Experiential Learning to Promote Student Autonomy at Elementary Level. Journal of Innovation and Research in Primary Education, 2(1). <https://ejournal.papanda.org/index.php/jirpe/article/view/356>
5. Gelişli, Y., & Kurebay, B. E. (2025). Development of Research Skills in Primary School Students. Gumilyov Journal of Pedagogy, 150(1), 162–172. <https://pedjournal.enu.kz>
6. Yespolova, G., Kholdarova, I., & Bazarbekova, R. (2023). The influence of learning technology on the formation of research skills in primary school students. Journal of Education and E-Learning Research, 10(3), 421–428. <https://asianonlinejournals.com>
7. Beisenbayeva, A. M., Nagymzhanova, Q. M., & Abilova, B. A. (2023). Building Research Skills Using Digital Educational Technologies. Educational Administration: Theory and Practice, 29(1), 295–303. <https://kuey.net>